

AKO SI NIEKEDY PORADIŤ S POZITÍVNYM VÝSLEDKOM V NOVORODENECKOM SKRÍNINGU

HOW SOMETIMES TO CONSULT WITH A POSITIVE RESULT IN NEWBORN SCREENING

Danka Maceková¹, Katarína Lászlová¹, Matúš Prídavok¹, Renata Górová³, Katarína Brennerová², Vladimír Bzdúch², Claudia Šebová¹

¹Oddelenie laboratórnej medicíny, Centrum dedičných metabolických porúch, Národný ústav detských chorôb, Bratislava, ²Detská klinika LF UK, Centrum dedičných metabolických porúch, Národný ústav detských chorôb, Bratislava, ³Chemický ústav, Experimentálne laboratórium metabolických analýz (ELMA), Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

danka.macekova@nudch.eu

SÚHRN

Úvod

Izovalerová acidúria (IVA, OMIM # 243500) je autozómovo-recesívna porucha katabolizmu leucínu spôsobená deficitom izovaleryl-CoA dehydrogenázy (IVD) s následnou kumuláciou metabolitov izovaleryl-CoA: izovalerylkarnitínu (C5), 3-OH-izovalerátu a izovalerylglycínu. Na Slovensku je vyhľadávanie pacientov s IVA súčasťou rozšíreného novorodeneckého skríningu (RNS) dedičných metabolických porúch tandemovou hmotnostnou spektrometriou (MS/MS) v suchej kvapke krvi (SKK) od 1.1.2013. Primárnym markerom IVA je zvýšená koncentrácia C5, ktorý však reprezentuje viacero izomérov (izovalerylkarnitín, 2-metylbutyrylkarnitín, pivaloylkarnitín). Falošná pozitivita skríninového markera C5-acylkarnitínu môže súvisieť aj s inou dedičnou metabolickou poruchou (DMP) alebo podávaním niektorých liečiv, napr. antibiotík s obsahom kyseliny pivalovej a amoxicilínu. V práci prinášame výsledky následného testovania po pozitívnej identifikácii pre IVA u novorodencov zo západoslovenského regiónu. Zároveň priblížime kazuistiku falošnej positivity C5 spojenej s použitím kozmetického prípravku.

Metóda

Diagnostické metabolity pre IVA a 2-metylbutyrylglycínúriu (2MBG) sme stanovili analýzou acylglycínov a orga-

nických kyselín v moči metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS). Analýzy profilu aminokyselín a acylkarnitínov v SKK boli realizované tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS). Pri pozitívnom C5 sa jednotlivé izoméry odlišili zavedením tzv. second-tier testu v SKK na princípe chromatografickej separácie.

Výsledky

Od zavedenia RNS v roku 2013 po súčasnosť sme v Centre DMP NÚDCH, ako recall centre pre západoslovenský región, následne testovali 10 pacientov pre zvýšený C5. Pri testovaní sme zachytili v jednom prípade stopovú exkréciu diagnosticky významného metabolitu, a to izovalerylglycínu (IVGL) v profile organických kyselín v moči ($2,7 \mu\text{mol}\cdot\text{mmol}^{-1}$ krea), taktiež mierne zvýšený C5 v SKK. Molekulovo-genetickým vyšetrením sa u tejto pacientky zistila mutácia v géne *IVD* v heterozygotnom stave. V celom súbore sme ani u jedného z pacientov neidentifikovali zvýšenú exkréciu 2MBG. V dvoch prípadoch sa predpokladá, že zvýšené hodnoty C5 v RNS mohli byť spôsobené užívaním antibiotík u dojčiacej matky alebo dieťaťa. V prípade jedného pacienta bol C5 hranične zvýšený, a až detailnou anamnézou bola zistená príčina falošnej positivity v dôsledku používania balzamu na bradavky u matky s obsahom neopentanoátu.

Záver

Falošná pozitivita RNS pre DMP predstavuje nežiadúci stres pre rodinu pozitívne identifikovaného jedinca. Pre redukciu falošnej positivity IVA je navrhovaným riešením zavedenie tzv. second-tier testu. "Rutinná" nedostupnosť tohto testu v novorodeneckom skríningu v SR viedla k zavedeniu metódy na našom pracovisku v rámci následného testovania. Zároveň zvýrazňuje dôslednosť anamnestických údajov o testovanom jedincovi a tiež medikácii u dojčiacich matiek.

Kľúčové slová: izovalerová acidúria; izovalerylcarnitín; second-tier test

ABSTRACT

Introduction

Isovaleric aciduria (IVA, OMIM # 243500) is an autosomal recessive disorder of leucine catabolism caused by isovaleryl-CoA dehydrogenase (IVD) deficiency, with subsequent accumulation of isovaleryl-CoA metabolites: isovalerylcarnitine (C5), 3-OH-isovalerate, and isovalerylglycine. In Slovakia, IVA has been part of the expanded newborn screening (NBS) for hereditary metabolic disorders by tandem mass spectrometry (MS/MS) in dry blood spots (DBS) since January 1, 2013. The primary marker of IVA is the elevated concentration of C5, which, however, represents several isomers (isovalerylcarnitine, 2-methylbutyrylcarnitine, pivaloylcarnitine). False positivity of the C5-acylcarnitine screening marker may also be related to other inherited metabolic disorders (IMD) or administration of certain drugs, e.g. antibiotics containing pivalic acid and amoxicillin. In this paper, we present the results of follow-up testing after positive identification for IVA in newborns from the Western Slovak region. At the same time, we will present a case report of a false-positive C5 associated with the use of a cosmetic product.

Methods

We determined diagnostic metabolites for IVA and 2-methylbutyrylglycinuria (2MBG) by analysis of urinary acylglycines and organic acids by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Analyses of amino acid

and acylcarnitine profile in the DBS were performed by tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). In the case of positive C5, the individual isomers were distinguished by introducing the so-called second-tier test in DBS, based on the principle of chromatographic separation.

Results

Since the introduction of the expanded NBS in 2013 to the present, we have subsequently tested 10 patients for elevated C5 in the IMD Centre of the National Institute of Children's Diseases as the recall centre for the Western Slovakia region. In one patient we detected trace excretion of a diagnostically relevant metabolite, namely isovalerylglycine (IVGL), in the urinary organic acid profile (2,7 $\mu\text{mol}\cdot\text{mmol}^{-1}$ krea), also slightly elevated C5 in the DBS. Molecular genetic testing in this patient revealed a mutation in the IVD gene in a heterozygous state. We did not identify increased 2MBG excretion in any of the patients in the whole series. It was hypothesized that the elevated C5 values in the NBS may have been due to antibiotic use by the nursing mother or child in two cases. In the case of one patient, C5 was borderline elevated, and only through a detailed history was the cause of the false positive determined to be due to the mother's use of a nipple balm containing neopentanoate.

Conclusion

False NBS positivity for IMD represents an undesirable stress for the family of a positively identified individual. To reduce the false positivity of IVA, the introduction of the so-called second-tier test is the proposed solution. The "routine" unavailability of this test in newborn screening in the Slovak Republic was leading to the introduction of the method at our laboratory as part of follow-up testing. At the same time, it highlights the consistency of anamnesic data on the tested individual and also medication in breastfeeding mothers.

Keywords: isovaleric aciduria; isovalerylcarnitín; second-tier test

Several authors of this publication are members of the European Reference Network for Rare Hereditary Metabolic Disorders (MetabERN).